

Bogotá D.C., 10 de Febrero de 2025

Comentarios del
CENTRO DE PENSAMIENTO MEDICAMENTOS INFORMACIÓN Y PODER
Al borrador de resolución:

“Por la cual se establecen los criterios para la compra centralizada, distribución y suministro de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades huérfanas financiados con recursos de Presupuestos Máximos y se dictan otras disposiciones”

1. COMENTARIOS GENERALES

La negociación y compra centralizada de medicamentos es una estrategia relevante para reducir los precios de los medicamentos que tienen un alto impacto sobre los recursos públicos. Además, es una oportunidad para identificar pacientes en tratamiento, hacer seguimiento a resultados en salud y establecer medidas sobre el acceso efectivo de los tratamientos.

El Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia celebra cualquier iniciativa encaminada a facilitar la compra centralizada en el país. Nuestra experiencia de años revisando precios de medicamentos alrededor del mundo, nos permite afirmar con total certeza que los países que tienen mecanismos de agregación de demanda, como la compra centralizada, son los que registran mejores precios del mercado. Por lo tanto, recibimos como buena noticia el borrador de resolución porque es un indicador de un paso a la acción en este tema. Por esto la apoyamos firmemente.

Sin embargo, la expedición en sí de una nueva norma que poco agrega al marco regulatorio actual, no puede entenderse como una acción concreta que resuelva el problema de acceso a medicamentos para enfermedades huérfanas en el que está sumido el país. El Ministerio puede hacer hoy en día una compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas, sin necesidad de expedir esta resolución. En todo caso, si este es un paso procedimental que el ministerio considera necesario para poder tomar acciones concretas en la compra centralizada de medicamentos para enfermedades huérfanas, bienvenido. Esperamos que se concluya con celeridad y se pase acciones materiales.

Nos gustaría ver, más allá de una resolución con principios muy generales, un plan concreto que contenga un análisis de mercado, los medicamentos que se van a priorizar, la población objetivo, criterios de seguimiento, los indicadores de desempeño, la asignación de recursos, la fuente de recursos, etcétera. Por lo tanto, animamos al ministerio a ir mucho más allá de la expedición de una resolución, como acción concreta para enfrentar el problema de acceso a medicamentos para enfermedades huérfanas.

2. COMENTARIOS SOBRE EL MECANISMO PARA EJECUTAR LA COMPRA

Varias veces hemos propuesto un artículo que habilita los mecanismos para poder realizar de manera concreta o llevar a la realidad la compra centralizada de medicamentos en nuestro sistema de salud.

“Artículo XX. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS SOBRE TECNOLOGÍAS EN SALUD: *Colombia Compra Eficiente, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social, estructurará Acuerdos Marco de Precios o Instrumentos de Agregación de Demanda para tecnologías en salud. Las EPS y demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud de cualquier régimen, incluidos los regímenes especiales, estarán obligados a adquirirlas a través de dichos instrumentos.*

En los casos en los que el Ministerio de Salud defina la conveniencia de una compra centralizada, deberá llevarla a cabo a través de un Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda estructurado de manera por Colombia Compra Eficiente con su apoyo. En esos casos, la ADRES estará facultada para actuar como pagadora en la operación secundaria.”

Como se puede ver en el artículo, nuestra propuesta reside en fortalecer a Colombia Compra Eficiente como la entidad encargada de centralizar las compras públicas en Colombia, para que se encargue de la negociación y compra centralizada de medicamentos. Colombia Compra Eficiente ya ha hecho acuerdos marco de precio para comprar de forma agregada algunos medicamentos de alto costo de las fuerzas armadas colombianas

Aunque entendemos que hacer la compra de medicamentos a través del Fondo Estratégico de la OPS es una forma práctica y más rápida de resolver el problema de acceso a medicamentos para enfermedades huérfanas que estamos viendo en el país, constituye también una pérdida de oportunidad grande para fortalecer esta política pública en Colombia.

A través de la OPS, si bien se logran eficiencias a través de las economías de escala porque en teoría el fondo negocia para toda la región de América Latina (y Colombia

podría ser solidaria ampliando la lista de medicamentos que hoy en día negocia el fondo añadiendo los de enfermedades huérfanas) también es cierto que el país le cede completamente el proceso de negociación a la OPS y con ello deja de acceder a información relevante sobre las ofertas, los precios, los proveedores, los descuentos y en general información muy valiosa que surge en un proceso de negociación.

Si la idea es fortalecer la política de negociación y compra centralizada de medicamentos, el país debería ya lanzarse a hacerlo de manera local. Puede ser a través de Colombia Compra Eficiente, que ya tiene las capacidades, los sistemas de información y los mecanismos establecidos y reglamentados, o también a través del Ministerio de Salud, si se quieren crear esos mecanismos en el ministerio. Lo importante es que el país empiece a crear capacidades para hacer agregaciones de demanda.

Los medicamentos para enfermedades huérfanas son una buena oportunidad para empezar: es una lista acotada y los proveedores son pocos. Es una oportunidad que no se debe desperdiciar para empezar a crear capacidades locales de negociación y compra de medicamentos de manera centralizada. Al final, es deseable que la compra centralizada se vuelva en una política pública establecida y sostenible a lo largo del tiempo. Se irá ampliando luego la lista de medicamentos que se compran bajo ese mecanismo y, por lo tanto, no podrán comprarse todos los medicamentos a través de los Fondos de OPS. Por lo tanto, es muy valioso que Colombia cree sus propias capacidades.

Si por razones de celeridad y practicidad, se mantiene la decisión de hacer la compra a través de los Fondos de OPS, el Ministerio de Salud y otras entidades del gobierno nacional, debería estar completamente involucrados en el proceso de negociación para aprender y acceder a la información confidencial que se maneja en esos procesos. Esto es algo que debería quedar en la resolución.

3. COMENTARIOS SOBRE LAS PATOLOGÍAS PRIORIZADAS

Celebramos que la compra recaiga sobre medicamentos para enfermedades huérfanas. Se trata de un mercado altamente distorsionado por la presencia de monopolios que en varios casos son de facto y no amparados por patentes. El gasto que hace el país en enfermedades huérfanas no es equitativo, se gasta mucho en poca gente. Los descuentos comerciales que negocian EPS y gestores farmacéuticos con los laboratorios productores no se trasladan al sistema de salud. Esto se ve agravado por la existencia, en algunos casos, de integración vertical entre estos tres actores a través de acuerdos de representación exclusiva para la venta y/o distribución.

4. COMENTARIOS SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA NEGOCIACIÓN

Hay tres herramientas para la negociación que deberían mencionarse en la resolución, como mandato para tener en cuenta por parte del Min. Salud, la OPS, Colombia Compra Eficiente o quien sea que se encargue de la negociación y la compra:

- Definición de los sustitutos terapéuticos, procurando mayor competencia.
- Prevención del “efecto portafolio”
- Evaluación del aporte terapéutico de los medicamentos objeto de la compra centralizadas.

En relación con las dos primeras, al seleccionar los medicamentos a ser negociados y comprados centralizadamente, se debe considerar no solo el medicamento en cuestión, sino los sustitutos terapéuticos. Se podrían incluir estos sustitutos en el proceso de negociación y con ello introducir la noción de competencia dentro de la negociación, como incentivo a conseguir mejores ofertas de precios. También, con este mismo propósito, se debería hacer una búsqueda exhaustiva de proveedores adicionales, idealmente si son de la región.

Así mismo, se requieren incorporar a la negociación estrategias que impidan el "efecto portafolio": compensación de las “pérdidas” del laboratorio vía otros medicamentos del portafolio de la empresa o vía el traslado de pacientes a terapias con precios más altos.

En relación con la tercera herramienta, en el mercado de huérfanas, precisamente por las distorsiones descritas en la sección anterior, se hace necesaria una evaluación más robusta para justificar el alto gasto. Por eso nos alegra que el gobierno decida tomar el control de este mercado y sugerimos que la decisión de compra esté precedida por una evaluación del real aporte terapéutico de los medicamentos. Una evaluación del valor terapéutico equipararía al gobierno (o en su defecto a la OPS) con un mayor poder de negociación.

5. EL PODER DE LA COMPRA PÚBLICA COMO INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN LOCAL Y PARA LA INNOVACIÓN

Una compra centralizada, con un contrato a largo plazo, es un incentivo suficiente para propiciar la transferencia de tecnología que permita la producción local de medicamentos. Se puede suscribir un contrato de compra centralizada a largo plazo para abastecer el mercado colombiano a una empresa que se comprometa a producir en el país el principio activo y el medicamento terminado. Esto puede hacerse a través de la empresa productora directamente o través de una alianza entre ésta y una empresa local que reciba la transferencia de tecnología. Alguna señal al respecto debería incluirse en la resolución, de manera que se aproveche todo el potencial que tiene una compra centralizada, que sirve no solo para reducir precios, si no para contribuir a la

soberanía/autonomía sanitaria y farmacéutica. No se debe desperdiciar esta oportunidad para generar capacidades nacionales.

Lo anterior es cierto para medicamentos de altísimo costo como los usados para enfermedades huérfanas, si no, y sobre todo, para medicamentos esenciales de bajo costo, seguros y muy efectivos en los que la industria perdió interés comercial y ya no los fabrica.

6. COMENTARIOS A ARTÍCULOS PUNTUALES DEL BORRADOR DE RESOLUCIÓN

En relación con el artículo 5 del borrador de resolución que dice:

Artículo 5. Recursos para la compra centralizada de medicamentos. *La compra centralizada de los medicamentos de que trata la presente resolución se hará con cargo a los recursos No UPC asignados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES o la entidad que haga sus veces.*

No conocemos la definición legal del concepto “No UPC”. Sin embargo, podría entenderse que el uso de un término ambiguo sugiere que la metodología actualmente utilizada para remunerar aquellos medicamentos que no están cubiertos por el plan de beneficios, es decir, los presupuestos máximos, va a cambiar. Es importante establecer en la resolución que se establecerán los métodos y mecanismos de remuneración, considerando que los presupuestos máximos actuales podrían cambiar en el marco de las compras centralizadas de medicamentos que están siendo incluidos en esta resolución. En todo caso, existe cierta contradicción con el título dado a la resolución, que claramente dice que se trata de medicamentos financiados con Presupuestos Máximos.

7. SOBRE EL DISEÑO INSTITUCIONAL Y LA COORDINACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y COMPRA CENTRALIZADA

La pregunta sobre la confianza en los procesos de compra para garantizar la oportunidad del acceso, del seguimiento y del impacto del esfuerzo de la compra pública puede ser respondida con un diseño institucional y de coordinación intersectorial que dé cuenta del proceso. Este diseño puede ser un comité de negociación liderado por el Ministerio de Salud con algún tipo de presencia territorial, el departamento nacional de planeación y alguna representación de una entidad de veeduría que permita dar curso y respuestas a las preocupaciones sobre la dispensación y de la atención de los pacientes beneficiarios de los tratamientos que se negociarán.